

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 329 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Iltomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	

ISHCHI KUCHI MIGRATSIYASINI TARTIBGA SOLISHGA YONDASHUVLAR

Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi
ORCID: 0009-0003-2353-091X

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. Mehnat migratsiyasi jarayonlarini samarali boshqarish, milliy va xalqaro miqyosda tartibga solish usullari va mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Migratsiyaning iqtisodiyotga, bandlik darajasiga va ijtimoiy barqarorlikka ta'siri bo'yicha ma'lumotlar keltirilib, tartibga solishning ijobiy va salbiy tomonlari o'rganiladi.

Maqolada rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasiga asoslanib, migratsiya siyosatini samarali amalga oshirish uchun huquqiy va iqtisodiy mexanizmlar taklif etiladi. Xususan, migrantlarning huquqlarini himoya qilish, ularni ijtimoiy muhofaza qilish tizimlarini takomillashtirish hamda migratsiyaning kelib chiqishi va qabul qiluvchi davlatlar uchun ijobiy iqtisodiy ta'sirini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: ishchi kuchi migratsiyasi, mehnat migratsiyasi, migratsiya siyosati, iqtisodiy ta'sir, ijtimoiy muhofaza, huquqiy mexanizmlar, bandlik darajasi, xalqaro hamkorlik, migrantlar huquqlari.

Abstract: This article analyzes modern approaches to regulating labor migration. Methods and mechanisms for effectively managing labor migration processes at national and international levels are examined. Data on the impact of migration on the economy, employment levels, and social stability are provided, with both positive and negative aspects of regulation studied.

Based on the experience of developed and developing countries, legal and economic mechanisms are proposed to effectively implement migration policy. Specifically, measures aimed at protecting the rights of migrants, improving social protection systems, and enhancing the positive economic impact of migration for both sending and receiving countries are discussed.

Key words: labor migration, employment migration, migration policy, economic impact, social protection, legal mechanisms, employment level, international cooperation, migrants' rights.

Аннотация: В данной статье проанализированы современные подходы к регулированию миграции рабочей силы. Рассматриваются методы и механизмы эффективного управления процессами трудовой миграции на национальном и международном уровнях. Представлены данные о влиянии миграции на экономику, уровень занятости и социальную стабильность, а также изучены положительные и отрицательные стороны регулирования.

На основе опыта развитых и развивающихся стран предлагаются правовые и экономические механизмы для эффективной реализации миграционной политики. В частности, обсуждаются меры по защите прав мигрантов, совершенствованию систем их социальной защиты, а также повышению положительного экономического влияния миграции для стран происхождения и принимающих стран.

Ключевые слова: миграция рабочей силы, трудовая миграция, миграционная политика, экономическое влияние, социальная защита, правовые механизмы, уровень занятости, международное сотрудничество, права мигрантов.

KIRISH

Ishchi kuchi migratsiyasi zamonaviy global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, milliy iqtisodiyotlar va jamiyatlarning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda dunyo miqyosida mehnat migratsiyasi oqimlari nafaqat rivojlangan mamlakatlar uchun, balki rivojlanayotgan davlatlar uchun ham katta iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda. Ishchi kuchining xalqaro harakati, bir tomondan, bandlik

va daromad masalalarini hal qilishga yordam bersa, boshqa tomondan, ishsizlik va iqtisodiy tengsizlik kabi muammolarni yengillashtirishga xizmat qiladi.

Ammo migratsiyaning ijobiy natijalaridan to'liq foydalanish va salbiy oqibatlarini minimallashtirish uchun mehnat migratsiyasi jarayonlarini samarali boshqarish zarur. Ayniqsa, global bandlik bozorida keskin o'zgarishlar kuzatilayotgan bir paytda, migratsiya siyosatini tartibga solish va migrantlar huquqlarini himoya qilish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Migratsiya oqimlarining iqtisodiyotga ta'siri, bandlik darajasiga, ijtimoiy barqarorlikka va davlatlararo aloqalarga ta'sirini o'rganish bugungi kunning muhim ilmiy va amaliy masalalari qatoriga kiradi.

Mazkur maqolada ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishning zamonaviy yondashuvlari, migratsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri hamda milliy va xalqaro darajada samarali boshqaruv strategiyalari muhokama qilinadi. Ushbu mavzu davlat siyosatini shakllantirishda va migratsiyaning milliy iqtisodiyotlar rivojlanishidagi rolini oshirishda alohida ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turli iqtisodiy maktab vakillarining tadqiqot predmeti migratsiya jarayonlari rivojlanishidagi qonunga asoslangan iqtisodiy munosabatlarni aniqlashtirish hisoblanadi. Har bir inson o'z mehnatining cheklangan mahsulotini oladi va iste'mol qiladi, deb e'tirof etuvchi neoklassik yondashuv tarafdorlarining fikricha, emigratsiya qabul qiluvchi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga olib keladi. Emigratsiya chiqib kelgan davlatning iqtisodiy taraqqiyoti esa avvalgiday qoladi. Neokeynschilar yuqori malakali xodimlar emigratsiyasi amalga oshadigan bo'lsa, ishchi kuchini eksport qiluvchi mamlakatning iqtisodiy ahvoli yomonlashishi ehtimolini e'tirof etganlar.

Klassik olimlar Y. Ravenshtayn, A. Lyuns, J. Frey, G. Ranis¹ va neoklassik iqtisodchilar J. Xarris, M. Todaro² nazariyalariga ko'ra, ortiqcha mehnat resurslari cheklangan, past ishlab chiqarish samaradorligi ustuvor bo'lgan qishloq rayonlaridan rivojlangan, urbanizatsiyalashgan hududlarga migratsiya qilinadi. Klassik nazariyalardan farqli ravishda, tarkibiy Konsepsiya tarafdorlari migratsiyani turli sub'ektlar o'rtasidagi (mamlakatlar, mintaqalar, korxonalar, individlar) iqtisodiy va siyosiy tengsizlik deb izohlaganlar. Bunda bir qadar kuchliroq sub'ektlar migratsiya oqimi harakatining o'zlariga foydali tomonga yo'nalishini belgilaydilar.

Bozor iqtisodiyotini shakllantirayotgan o'tish iqtisodiyoti mamlakatlarida ishchi kuchi migratsiyasining xususiyatlariga nisbatan yangi nazariy qarashlar yuzaga keldi. Masalan, mikroiqtisodiyot darajasidagi tadqiqotlarda migratsiya to'g'risida individual qarorlar qabul qilishni oldindan belgilab beruvchi ehtimoliy, o'zgaruvchanlik modellari ishlab chiqilgan bo'lib, ularda ish beruvchilarni xorijiy ishchi kuchini yollashga rag'batlantiruvchi omillar aniqlanadi.

Immigratsiya mamlakatida mavjud va kutilgan daromad o'rtasidagi farq, ishonchli ish o'rnini topish imkoniyati, keyinchalik esa yashash uchun ruxsat olishga erishish kabi omillar emigratsiya uchun jiddiy rag'batlantiruvchi omillar hisoblanadi.

Boshqa tadqiqotlarda esa ishlab chiqarish imkoniyatlarining kengayishi sababli ish beruvchilar migrantlarning mehnatidan foydalanishga manfaatdor ekanliklariga urg'u beriladi³. Xorijiy ishchi kuchi mamlakatning muayyan malaka segmentida mehnat bozorida talabni orttirib, raqobatchilik bosimi ostida bo'lgan, loyihalarni moliyalashtirish hamda sarmoya kiritish uchun cheklangan kapitalga ega korxonalarining saqlanib qolishini ta'minlaydi.

Migratsiya sabablarini birinchi marta nazariy jihatdan o'rganish ingliz olimi Y. Ravenshteyn nomi bilan bog'lanadi. U XIX asrning boshlarida «migratsiya qonunlari» nazariyasini yaratgan⁴. Ana shu qonunlarga muvofiq, migrantlar bir hududni cheklangan imkoniyatlar bilan tark etib, boshqa mintaqalarga katta imkoniyatlar bilan joylashib oladilar. Yangi joylarni tanlashda masofa katta rol o'ynaydi, chunki migrantlar yaqinroq masofalarga joylashishni xohlaydilar.

Qishloq-shahar migratsiyasining har bir oqimi qishloq joylariga qarama-qarshi migratsiya oqimini vujudga keltiradi. Migratsiyaning eng muhim omili iqtisodiy omildir. Migratsiya oqimlari bir qadar rivojlangan iqtisodiy hududlarga, shuningdek, texnologik taraqqiyot, aloqa, kommunikatsiya va transport darajasi yuqori bo'lgan hududlar tomon intilishini isbotladi. Ravenshteynning fikricha, shahar aholisi qishloq aholisiga nisbatan kam harakatda bo'lib, transport va aloqa vositalarining rivojlanishi, savdoning kengayishi va sanoatning o'sishi migratsiyani kuchaytiradi.

Ushbu Konsepsiya yirik mintaqalararo oqimlar mexanizmini tushuntirib berishda muhim ahamiyatga ega, chunki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonida turli rayonlar o'rtasidagi tafvutlar xususiyati o'zgaradi. Bu

1 Цапенко И.П. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и международные отношения. - М.: 2007. -№3. -С.3-14.

2 Harris J., Todaro M. Migration, unemployment, and development: a two-sector analysis // American Economic Review. 1970. -№60. -P. 126-142.

3 Цапенко И.П. Глобализация российской науки // Вестник РАН. -М.: 2005. -№12. -С.1102.

4 Ravenstein E. The Laws of Migration // Journal of the Royal Statistical Society. - June 1885, pp. 167-227.

hol keng hududga ega bo'lgan davlatlar uchun emas, balki xalqaro migratsiya uchun ham dolzarbdir, chunki evolyutsiya jarayonida migrantlarni jalb qiluvchi va chiqaruvchi mamlakatlar ham o'zgaradi.

Migratsiyaning mikroiqtisodiy nazariyasi vakillari, ingliz iqtisodchilari M. Todaro va L. Marujko kishilarning ko'chishlari to'g'risida qaror qabul qilishlari harajatlar va daromadlar bilan bog'liq bo'lgan tahlillarga asoslanadi, ya'ni har bir kishi mamlakatlararo ko'chishida ish haqi o'rtasidagi farqdan kutiladigan foydani baholashni asosiy mezon sifatida ko'radi⁵, degan g'oyani ilgari surishgan. Ko'chish harajatlarini baholash jarayonida turli ijtimoiy omillar, ijtimoiy tarmoqlarning holati, transport, xizmat ko'rsatish va boshqa siyosiy omillar hisobga olinadi.

Yangi iqtisodiy migratsiya nazariyasi vakillari O. Shtark, D. Messi, K. Espinoza va D. Teylorlar⁶ning fikrlariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarni hisobga olish oilaviy strategiya hisoblanadi. Bu strategiya daromad manbaini to'g'ri sarflashga, uy xo'jaliklari tavakkalchiliklarini kamaytirishga va moliyaviy resurslarga keng yo'l ochilishiga qaratilgan, deb ta'kidlashgan. Ushbu nazariya Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida mehnat migratsiyasi ishtirokchilarining aksariyat qismini ayollar tashkil etayotganligi sabablarini ochib berishda asos bo'ladi. Zero, bu davlatlarda barcha mehnat migrantlari tarkibida ayollar ulushi 60–80%ni tashkil etadi⁷.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solish sabablari o'rganilib, migratsiya jarayonlarini barqarorlashtirish va migratsiya oqimlarining o'zgarish chastotalarini minimallashtirish borasidagi tadqiqot uslubiyotlari nazariy jihatdan tahlil qilindi.

Ushbu jarayonda migratsiyani tahlil qilishda monografik tadqiqot, taqqoslash, tizimli tahlil hamda empirik tadqiqot kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholi migratsiyasi iqtisodiy, demografik, ijtimoiy va siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan chiqarish va qabul qilish omillarining yig'indisidan iborat, degan g'oya katta munozaraga sabab bo'ldi. Ushbu yondashuvga fransiyalik olim Y. Leening 60-yillarda yaratgan nazariyasi asos qilib olingan⁸. Unga ko'ra, iqtisodiy, demografik va ijtimoiy xarakterga ega bo'lgan chiqarish va qabul qilish omillarining harakatiga asoslangan jarayon migratsiya jarayonidir. Ushbu nazariyaga muvofiq, inson migratsiya haqidagi qarorni turli rag'batlar va motivlar ta'siri ostida qabul qilishi asoslangan. Aholining davlatlararo joylashuvi sabablari davlatlarning qay darajada rivojlanganligini inobatga olishga ham ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodchilarning fikricha, migrantlarning hayotiy imkoniyatlarini va istiqboldagi rejalarini tuzishga intilishi, ijtimoiy shart-sharoitlarning zamonaviy tizimlariga yo'l topa olishi, xususan, aniq ma'lumot olishga harakat qilishi hozirgi zamon migratsiyasining asosiy xususiyatlaridan biridir. Tadqiqot ishida iqtisodiy adabiyotdagi ishchi kuchi migratsiyasiga oid mavjud Konsepsiyalarni chuqur tahlil qilish asosida ularning rivojlanish evolyutsiyasi quyidagicha tavsiflandi.

1-jadval. Xalqaro ishchi kuchi migratsiyasiga oid nazariyalarning rivojlanish evolyutsiyasi⁹.

Iqtisodiy maktab	Vakillari	Konsepsiyaning mohiyati
Klassik maktab	E.Ravenshteyn	Migratsiyaning muhim omili iqtisodiy omil bo'lib, migratsiya oqimlari rivojlangan iqtisodiy hududlarga va Texnologik taraqqiyot, aloqa, kommunikatsiya, transport darajasi yuqori bo'lgan hududlar tomon intiladi.
	E.Lee	Iqtisodiy, demografik, ijtimoiy tavsifga ega bo'lgan chiqarish va qabul qilish omillarining harakatiga asoslanadigan jarayon - migratsiya jarayoni bo'lib, inson migratsiya qilish haqidagi qarorni turli rag'batlar, motivlar ta'sirida qabul qilishi asoslangan.
Neoklassiklar migratsiyaning mikro iqtisodiy nazariyasi	M.Todaro, L.Marujko	Kishilarning ko'chishlari to'g'risidagi qaror qabul qilishlarida xarajatlar va daromadlar bilan bog'liq bo'lgan ish haqi o'rtasidagi farqdan kutiladigan foydani baholash asosiy mezon hisoblanadi.

5 Todaro M. International Migration in Developing Countries. Geneva, 1976. P.178.

6 World Economic and Social Survey 2004 //International Migration. N.Y., 2004 (http://www.un.org).

7 Stark O. The Migration of Labor. Oxford, 1991.P.360.

8 Lee E.A.Theoru of Migration // Demographu. 1996. - №3. P.165.

9 Muallif tomonidan tuzilgan

Yangi iqtisodiy migratsiya nazariyasi	O. SHTark, D.Messi, K. Espinoza, Dj.Taylor	Ijtimoiy tarmoqlarni hisobga olish oilaviy strategiya sanaladi, bu daromad manbaini to'g'ri aniqlashga, uy xo'jaliklari tavakkalchiliklarini kamaytirishga, moliya resurslariga yo'l ochishga qaratilgan.
Neoklassiklar migratsiyaning makro nazariyasi	D.Xarris, M.Todaro	Aholining ko'chishi mehnatga talab va taklif o'rtasidagi hududiy tafovutlar ta'sirida sodir bo'ladi.
	M.Piore	Segmentlashtirilgan mehnat bozori nazariyasiga ko'ra, migratsiya mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etuvchi omillardan biridir
Zamonaviy nazariyalar	L.L.Rbibakovskiy	Ishchi kuchining harakati-kishilarning turar joylari va mehnatni taklif qilish joylari bilan tavsiflanadigan hududiy ko'chuvchanligini ifodalaydi
	E.V.Vinogradova	Ishchi kuchi harakatchanligiga oid quyidagi yondashuvlar aniqlandi: birinchidan, ishchi kuchining ish o'rinlari o'rtasidagi joylashish jarayoni; ikkinchidan, ko'chishga tayyorlik va qobiliyat; uchinchidan, iqtisodiyotda band aholining hududiy nisbatlarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmiga asoslangan.

Migratsiyaning asosiy determinanti mamlakatdagi turli guruhlar o'rtasidagi farq va tafovut hisoblanadi. D. Xarris va M. Todaroning migratsiyaning neoklassik makronazariyasi¹⁰ bo'yicha, aholining ko'chishi mehnatga talab va taklif o'rtasidagi hududiy tafovutlar ta'siri ostida ro'y beradi. AQSHda o'tkazilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, meksikalik migrantlarni AQSHga undovchi asosiy sabab "bu yerda ishchi o'rinlarining ko'pligi"dir¹¹. XX asrning 60-yillarida iqtisodiy o'sish modeli doirasida xalqaro migratsiya muammolari tadqiq etilib, ishchi kuchining xalqaro harakati iqtisodiy o'sish sur'atiga ishlab chiqarish omillaridan biri sifatida ta'sir ko'rsatishi, uning asosiy sababi mamlakatlar o'rtasida mehnatga haq to'lashning farqlanishida ekanligi asoslab berildi.

Neoklassik yo'nalish tarafdorlarining fikriga ko'ra, har bir inson mehnatiga yarasha haq oladi va iste'mol qiladi; migratsiya immigratsiya qilgan mamlakatlarning farovonligining o'sishiga ta'sir ko'rsatadi.

Neokeynschilarning fikricha, aynan yuqori malakali ishchilarning emigratsiyasi amalga oshganda, ularni eksport qiluvchi mamlakatlarning iqtisodiy holati yomonlashishi mumkin. Shu sababli, BMT qaroriga asosan "aqlning oqishi"ning oldini olish maqsadida yuqori malakali mutaxassislarning daromadidan soliq olish va uni rivojlanish ehtiyojlariga ishlatish masalasi keng muhokama qilindi. XXI asr bo'sag'asida migratsiyani tahlil qilish natijasida inson kapitalining to'planishi mamlakat iqtisodiy o'sishiga endogenik omil sifatida ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

1-rasm. 1970-2020-yillar oralig'ida xalqaro migrantlar harakatining o'zgarishi¹².

10 Harris J., Todaro M. Migration, unemployment, and development: a two-sector analysis // American Economic Review. 1970. №60. -P. 126-142.

11 Bartletti D. Why People Migrate Internationally. 2005. (<http://weber.ucsd.edu/~wcorneli/lecture2.ppt>).

12 Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Mikroiqtisodiyot darajasidagi tadqiqotlarda migratsiya to'g'risida individual qarorlar qabul qilishni oldindan belgilab beruvchi ehtimoliy, o'zgaruvchanlik modellari ishlab chiqilgan bo'lib, ularda ish beruvchilarni xorijiy ishchi kuchini yollashga rag'batlantiruvchi omillar aniqlanadi.

Bizga ma'lumki, migratsiya jarayonini bozor iqtisodiyoti sharoitida e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi, shuning uchun uni xalqaro darajada tartibga solish zarur. Xalqaro standartlar migratsiya jarayonida qonuniy, siyosiy, amaliy va mintaqaviy darajada hamkorlik qilish uchun asos yaratadi. Ushbu standartlar boshqaruv tamoyillari, migratsiya, mehnat muhojirlarini himoya qilish va davlat manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ko'rsatmalar beradi.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) 1930-yillardan boshlab mehnat migrantlari uchun mehnat standartlarini ishlab chiqib, ularni takomillashtiradi. XMT bir-birini to'ldiruvchi, inson huquqlari, odam savdosi, mehnat va boshqa sohalarni qamrab oluvchi bir nechta huquqiy hujjatlarni ishlab chiqdi. Tartibga solish tizimi ko'p qatlamli bo'lib, mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qilish va migratsiya bilan bog'liq muammolarni hal qilishda mintaqaviy va milliy darajada faoliyat olib boradi.

Migratsiya Markaziy Osiyo uchun muhim masala hisoblanadi. Markaziy Osiyoning iqtisodiy faol aholisining 10% dan 16% gacha bo'lgan qismi o'z mamlakatidan tashqarida, birinchi navbatda, Rossiya Federatsiyasi va Qozog'istonda yashaydi. Shuning uchun migratsiyaning siyosiy ahamiyatini kamaytirib bo'lmaydi. U migratsiyani tegishli mavzu va siyosiy ta'sir vositasiga aylantiradi.

“Markaziy Osiyo–Rossiya Federatsiyasi” migratsiya koridori dunyodagi eng muhim mehnat migratsiya yo'laklaridan biri bo'lib, 2020-yilda Markaziy Osiyodan 6,6 million xalqaro muhojirni qabul qildi. Markaziy Osiyo iqlim o'zgarishiga eng zaif mintaqalardan biri bo'lib, isish darajasi global o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lishi prognoz qilinmoqda. Bu esa issiqlikning haddan tashqari ko'payishiga olib keladi. Migratsiya turli shakllarda iqlim ta'siri va atrof-muhit degradatsiyasi bilan bog'liq bo'lib, bu jarayon davom etmoqda. Shu bilan birga, qulay sharoitlar mavjud bo'lganda, migratsiya iqlim o'zgarishiga moslashishni qo'llab-quvvatlashi va iqlimga chidamlilikni oshirishi mumkin.

Ushbu harakatchanlik bilan bog'liq muammolar milliy chegaralardan tashqariga chiqadi va mintaqaviy miqyosda hal qilinishi kerak. Bundan tashqari, Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlaridagi ichki migratsiya, xususan, qishloqdan shaharga ko'chish (urbanizatsiya) tobora kuchayib bormoqda. Katta shaharlarda davlat xizmatlariga (masalan, sog'liqni saqlash, ta'lim, bandlik va h.k.) talab ortib bormoqda. Masalan, Qirg'izistonda ichki migrantlar aholining 18 foizini tashkil qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, ichki migratsiya muhim rivojlanish omili bo'lishi mumkin.

2030-yilgacha Barqaror rivojlanish kun tartibida e'tirof etilgan va XMTning migratsiya va barqaror rivojlanish bo'yicha institutsional yondashuvida qayd etilganidek, inson harakatchanligi barqaror rivojlanish bilan uzviy bog'liqdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish guruhi a'zosi sifatida XMT 2030-yilgi rejasi bo'yicha o'z faoliyati va vakolatlarini bayon etish, a'zo davlatlarni undagi majburiyatlarga erishishda qo'llab-quvvatlash bo'yicha faoliyat yuritadi. Shuningdek, XMT hisobot berish, mintaqaviy muhokamalarga hissa qo'shish va migratsiyani barqaror rivojlantirish bo'yicha aniq mas'uliyatga ega.

Migratsiya barcha Markaziy Osiyo hukumatlari uchun demografik o'zgarishlar, keng ko'lamli tartibsiz migratsiya, malakalardagi bo'shliqlar, iqlim ta'siri, xavf-xatarlar, siyosiy va o'zgaruvchan donor landshafti kabi muammolarni hal qilish bilan bog'liq bo'lgan asosiy rivojlanish omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) uchun alohida imkoniyatlar quyidagilardan iborat:

Davlatlar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tizimi migratsiyaning muhimligini tan oladi. Markaziy Osiyoda XMT xalqaro migratsiya bo'yicha hamkorlikni yaxshilash va Global Compact for Migration (GCM) ni ilgari surish bo'yicha jamoaviy majburiyat uchun barcha tegishli manfaatdor tomonlarni birlashtirgan holda BMTning Migratsiya bo'yicha Tarmoq Mexanizmini (UNNM) aks ettirish uchun mamlakat platformalarini yaratdi. GCM Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistondan yordam oldi.

GCMning asoslari BMTning migratsiya bo'yicha qo'shma harakatini amalga oshirishga yo'naltirilgan aniq asosni yaratib, davlatlar uchun global miqyosda o'z sa'y-harakatlarini namoyish qilish imkoniyatini taqdim etadi. BMTning migratsiya bo'yicha yetakchi agentligi sifatida XMT uchun GCM Markaziy Osiyo davlatlariga uni amalga oshirishda va ixtiyoriy tahlillarni ishlab chiqishda yordam ko'rsatadigan kirish imkoniyatlaridan biri hisoblanadi.

Mintaqaviy imkoniyatlarga Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YeOII), Xitoyning “Bir kamar va yo'l” tashabbusi (BRI) va Yevropa Ittifoqining (YEI) Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi kiradi. O'zbekiston va Tojikistonga yagona mehnat bozorida mehnat migratsiyasi va migratsiya jarayonlarini tartibga solish uchun qulay muhit yaratish, tartibsizliklarni kamaytirish hamda mehnat bozori va mehnat migratsiyasidan maksimal foyda olish maqsadida YeOIIga a'zo bo'lish taklif qilingan.

Markaziy Osiyo BRIning muhim quruqlik yo'nalishi bo'lib, u mintaqaga sarmoya kiritadi va iqtisodiy imkoniyatlarni olib keladi. Shunday qilib, BRI loyihalari bilan bog'liq migratsiyani samarali boshqarish uchun

Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) viza siyosatidagi islohotlar, malakalarni tan olish, ketishdan oldin yo'naltirish va mehnat muhojirlarining integratsiyasi kabi sohalarga e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydi.

2019-yilda qabul qilingan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi mintaqaning yanada barqaror, farovon va bog'langan iqtisodiy hamda siyosiy makon sifatida rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ushbu strategiya asosiy e'tiborni iqlim harakati, yoshlar uchun yangi ish o'rinlari yaratish, uyushgan jinoyatchilik va odam savdosiga qarshi kurashga qaratadi.

Migratsiya nuqtai nazaridan, Yevropa Ittifoqining yangi strategiyasi Markaziy Osiyoda migratsiya va harakatchanlikni kengroq boshqarish, jumladan, qayta qabul qilish va reintegratsiya, tartibsiz migratsiyaning asosiy sabablari, qonuniy migratsiya kanallari, odam savdosi, xalqaro himoya hamda milliy migratsiya siyosatini ishlab chiqishga qaratilgan. Shuningdek, migratsiyani boshqarish bo'yicha mintaqaviy va ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishni ko'zda tutadi.

Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida ishchi kuchi migratsiyasiga oid turli qarashlarni tahlil qilish asosida hozirgi davr ishchi kuchi migratsiyasiga quyidagicha takomillashgan mualliflik yondashuvi ishlab chiqildi. Unga ko'ra, ishchi kuchi migratsiyasi — aniq ro'yobga chiqish darajasidagi mehnat migratsiyasi bo'lib, uning daromad topish, iqtisodiy-ijtimoiy ahvolini yaxshilash maqsadida biror mehnat turi bilan faoliyat olib borishga qaror qilgandan so'ng boshqa joyga ishlash uchun ko'chib o'tishga, joylashishga tayyorligi, kirish mamlakatida o'z ishchi kuchini sotishi va shunga muvofiq ish haqi olishi, vaqtinchalik mehnat faoliyatini olib borib, doimiy yashash joyiga vaqti-vaqti bilan, davriy yoki butunlay qaytib kelishidir.

Migrantlar o'z vatanlariga qaytgach, o'zlari bilan yangi bilimlar, tajriba va ko'nikmalarni olib keladilar. Bu esa ishlab chiqarish omillarining samaradorligini oshiradi, ishlab chiqarish funktsiyasidagi milliy daromadlar o'sishi sur'atlarini hamda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar miqdorini ko'paytiradi. Mutaxassislarining rivojlangan mamlakatlarning yuqori texnologiyali tarmoqlarida va unga turdosh nou-xau ishlarida tajriba va malaka orttirib, o'z vatanlariga qaytishlari milliy ishlab chiqarishning innovatsiyasi va samaradorligining o'sishi uchun shart-sharoitlar yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solish mamlakatlar uchun ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishda muhim omil bo'lib, bu jarayonni samarali boshqarish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, migratsiya oqimlarini tartibga solish mehnat bozorida muvozanatni ta'minlash, ishchi kuchi taqchilligini yengillashtirish hamda iqtisodiyotga yangi resurslar jalb qilishda katta ahamiyatga ega.

Ishchi kuchi migratsiyasi natijasida mamlakat iqtisodiyotiga pul o'tkazmalari ko'rinishida salmoqli daromad kiradi, bu esa yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, mehnat resurslari va malakali ishchilarni yo'qotish mahalliy bozorlar uchun muayyan salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli, migratsiya oqimlarini barqaror boshqarish uchun samarali huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarni oshirish orqali ishchi kuchi bandligini ta'minlash va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish mumkin. Shuningdek, migratsiya bilan bog'liq jarayonlarni nazorat qilish va optimallashtirish, mahalliy va xalqaro darajada muvofiq lashtirilgan siyosatni amalga oshirishga asoslangan yondashuvni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Цапенко И.П. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и международные отношения. - М., 2007. - №3. - С.3–14.
2. Harris J., Todaro M. Migration, Unemployment, and Development: A Two-Sector Analysis // American Economic Review. 1970. - №60. - P.126–142.
3. Цапенко И.П. Глобализация российской науки // Вестник РАН. - М., 2005. - №12. - С.1102.
4. Ravenstein E. The Laws of Migration // Journal of the Royal Statistical Society. - June 1885. - Pp.167–227.
5. Todaro M. International Migration in Developing Countries. Geneva, 1976. - P.178.
6. Stark O. The Migration of Labor. Oxford, 1991. - P.360.
7. Lee E.A. Theory of Migration // Demography. 1996. - №3. - P.165.
8. Bartlett D. Why People Migrate Internationally. 2005. <http://weber.ucsd.edu/~wcorneli/lecture2.ppt>.
9. IOM, 2020. "Impact of the Covid-19 Pandemic on the Situation of Migrants and Remittances in Central Asia."
10. Hamidov, E.T. (2022). Causes, Social Consequences, and Economic Impact of Labor Migration. Scientific Progress, 3(2), 1064–1068.
11. Tursunali o'g'li, X.E. (2022). Markaziy Osiyoda Migratsiya Siyosati va Ijtimoiy, Iqtisodiy va Siyosiy Beqarorlik Sharoitida Yuqori Malakali Ishchi Kuchini O'zbekistonga Jalb Etish Chora-Tadbirlari. Research and Education, 1(2), 341–348.
12. Khamidov, E.T.U. (2023). Nature of Labor Migration and Characteristics of Its Emergence.
13. Mechanism of Economies of the Scale of Educational Activities.
14. Khamidov, E.T.U. (2022). Impact of High-Skilled Migration on the Economy. Gospodarka i Innowacje., 29, 101–107.
15. Urinov, D.A. (2023). Analysis of Uzbekistan's Participation in International Labor Migration. Publishing House "Baltija Publishing".

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

